

ЎТКИР ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ ЭРТА ТИКЛАНИШ ДАВРИДА ИНСОМНИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ТАШХИСЛАШ

Саломова Нилуфар Каххоровна

e-mail: nurullosayfullaev4@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-2060-9142>

Нусратов Рустам Ғафурович

nusratov736@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-6036-0777>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18194814>

Долзарблиги.

Ўткир ишемик инсультдан кейинги эрта тикланиш даврида инсомниялар кенг тарқалган бўлиб, беморларнинг нейropsихик ҳолати, когнитив тикланиши ва реабилитация самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Уйқу бузилишларини ўз вақтида ва аниқ ташхислаш инсультдан кейинги асоратларни камайтириш ҳамда индивидуал реабилитация стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Мақсад.

Ўткир ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомнияларни клиник, нейрофизиологик ва лаборатор кўрсаткичлар асосида комплекс ташхислаш имкониятларини баҳолаш.

Материал ва усуллар.

Тадқиқотга эрта тикланиш давридаги ишемик инсульт билан оғриган беморлар киритилди. Инсомниянинг клиник даражаси Insomnia Severity Index (ISI) ва Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) шкалалари орқали баҳоланди. Нейрофизиологик текширув сифатида электроэнцефалография (ЭЭГ) қўлланилиб, уйқу-уйғоқлик ритмлари таҳлил қилинди. Лаборатор таҳлиллар доирасида кортизол, мелатонин ҳамда яллиғланиш маркерлари (IL-6, IL-1β) аниқланди.

Натижалар.

Инсомнияси мавжуд беморларда уйқу сифатининг пасайиши, ЭЭГда секин тўлқинли фаолликнинг ошиши ва стресс-гормонал кўрсаткичларнинг юқорилаши қайд этилди. Клиник ва нейрофизиологик маълумотларни лаборатор кўрсаткичлар билан биргаликда таҳлил қилиш инсомнияларни эрта босқичда аниқлаш имконини оширди.

Хулоса.

Ўткир ишемик инсультдан кейинги эрта тикланиш даврида инсомнияларни комплекс ташхислаш клиник белгиларни нейрофизиологик ва лаборатор маълумотлар билан уйғунлаштиришни талаб қилади ҳамда кейинги коррекцион чораларни режалаштириш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, эрта тикланиш даври, инсомния, комплекс ташхис, ЭЭГ, стресс гормонлари.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ажермачева М. Н., Алифирова В. М., Плотников Д. М., Алиев О. И., Соловцов М. А., Буркова К. И., Плотников М. Б., Показатели эндотелиальной дисфункции и реологические свойства крови в остром периоде ишемического инсульта // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2016. - Т. 10, № 1. - 14-19 б.

2. Азин А.Л., Якимова М.Е., Кубланов В.С. Ультразвуковой анализ и возможность электроимпульсной коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе у лиц с ускоренным старением // Вестник Уральского медицинский академической науки. – 2012. – № 3 (40). – 48–49 б.
3. Александров С. Г. Функциональная асимметрия и межполушарные взаимодействия головного мозга: учебное пособие для студентов // С. Г. Александров; ГБОУ ВПО «ИГМУ» Минздрава России, Кафедра нормальной физиологии - Иркутск: ИГМУ. 2014.- 62 б.
4. Алесян Б. Г., Абугов С. А., Андреев Д. А., Бурячковская Л. И., Вавилова Т. В., Вершинина М. Г., Воробьева Н. А., Иванова Г. Е., Ломакин Н. В., Мешкова К. С., Покровский А. В., Стаховская Л. В., Сычев Д. А., Роль тестирования функциональной активности тромбоцитов в профилактике сердечно-сосудистых осложнений у больных, получающих антитромбоцитарную терапию // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2014. - Т. 10, № 6. - 679-687 б.
5. Асроров А. А., Аминжонов Ч. А. оценка состояния когнитивных нарушений у пациентов перенесших инсульт в практике семейного врача // Central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – 397-401 б.
6. Анацкая Л.Н. Особенности ишемического инсульта у людей пожилого возраста // Медицинские новости. – 2011. – №1. 10–12 б.
7. Аликулова Н.А., Инсультдан кейинги синдромларнинг мия функционал асимметрияси аспектида эркак ва аёлларда клиник неврологик ва гемодинамик бузилишларнинг хусусиятлари // 2022. Диссертация. 13-14 б.
8. Аронов Д. М., Каскад терапевтических эффектов статинов // Кардиология. - 2004. - Т. 44, № 10. - 85-94 б.
9. Айрапетов К.В, Акуленок Е.А., Голованова Е.Д Частота встречаемости, стратификация риска, течение и медикаментозное лечение артериальной гипертензии у женщин в постменопаузальном периоде // Sciences of Europe № 60.(2020).- 9-10 б.
10. Баранова О. А., Чеканов А. В., Карнеев А. Н., Миронова О. П., Мячин И. В., Панасенко О. М., Соловьева Э. Ю., Федин А. И., Поиск новых маркеров окислительного стресса при ишемии мозга для оптимизации терапевтических подходов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 12. - 25-31 б.
11. Баркаган З. С., Момот А. П., Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза // М: Ньюдиамед. - 2001. - 286 -287 б.
12. Белопасова А. В., Кадыков А. С., Пряников И. В., Пряникова Н. И., Анализ структуры и динамики речевых функций в течение первого года после ишемического инсульта // Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. - 2019. - Т. 2, № 2 (2). - 19-23 б.
13. Боголепова А.Н., Ведение коморбидного пациента с цереброваскулярной патологией на фоне артериальной гипертензии и сахарного диабета // Нервные болезни. - 2018. - № 4. - 15-20 б.
14. Вознюк И.А. Церебральная гемодинамика у лиц с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга: Автореферат дис. ... канд. мед. наук / И.А. Вознюк. – СПб., 1994. – 34 б.